
Dokumentáció

WoodEx DWRS

Tartalom

1., Bemutató	3
2., Rendszerkövetelmény	3
3.A, Applikáció indítása	4
3.B, Regisztráció	5
3.C, Bejelentkezés	6
4.A, Menüsáv kiválasztása	7
4.B, Tárolt borok megtekintése	7
4.C, Szekrények megtekintése	8
4.D, Profil szerkesztése	8
4.E, Bor részleteinek megtekintése	9
4.F, Bor szerkesztése és törlése	9
4.G, Új bor hozzáadása	11

1., BEMUTATÁS

A WoodEx DWRS alkalmazás lehetőséget biztosít arra, hogy a felhasználók hozzáférjenek a WoodEx DWRS profiljukhoz. Ez a dokumentum segítséget nyújt az alkalmazás megfelelő használatára. Lehetőség van profil regisztrálására, a felhasználóhoz tartozó szekrények megtekintésére, a szekrényhez tartozó borok leltározásához, szerkesztéséhez, valamint hozzáadásához.

2., RENDSZERKÖVETELMÉNY

A WoodEx DWRS alkalmazás telepítéséhez Android kompatibilis rendszer szükséges, ami legalább 5.0-s (API level 21) verzióköddel rendelkezik.

3. ÜZEMBE HELYEZÉS

3.A, APPLIKÁCIÓ INDÍTÁSA

Applikáció indítása:

Kattintsunk a WoodEx DWRS applikáció ikonjára az eszközünk menüjében. Az applikáció indítása után a bejelentkező felület megjelenik.

3.B, REGISZTRÁCIÓ

A bejelentkező képernyőn kattintsunk a REGISZTRÁCIÓ gombra. A képernyőn megjelenik a regisztrációs felület

A regisztrációs felületen írjuk be a nevünket, e-mail címünket, valamint egy legalább 6 karakterből álló jelszót a megfelelő helyre. Az adatok megadása után kattintsunk a REGISZTRÁCIÓ gombra és ha helyes adatokat adtunk meg, akkor újra a bejelentkező felületet fog megjeleníteni.

3.C, BEJELENTKEZÉS

Írjuk be az e-mail címünket, valamint a jelszavunkat a megfelelő helyre.

Nyomjunk rá a BEJELENTKEZÉS gombra, majd a képernyőn megjelennek a tárolt boraink.

4. FŐ FELHASZNÁLÓI FUNKCIÓK

4.A, MENÜSÁV KIVÁLASZTÁSA

1. Applikáció indítása (3.A, Applikáció indítása)
2. Bejelentkezés (3.C, Bejelentkezés)
3. Kattintsunk a menü gombra a fejlécben (3 egymással párhuzamos vízszintes vonal)

4.B, TÁROLT BOROK MEGTEKINTÉSE

1. Menüsáv kiválasztása
2. Válasszuk ki a BORAIM menüpontot a felugró menüsávban

3. A tárolt borok listája megjelenik a képernyőn

4.C, SZEKRÉNYEK MEGTEKINTÉSE

1. Menüsáv kiválasztása
2. Válasszuk ki a SZEKRÉNYEIM menüpontot a felugró menüsávban

3. A felhasználói profilhoz rendelt szekrények listája megjelenik a képernyőn.

4.D, PROFIL SZERKESZTÉSE

1. Menüsáv kiválasztása
2. Válasszuk ki a BEÁLLÍTÁSOK menüpontot a felugró menüsávban

3. A profilunk adatai megjelennek a képernyőn, ahol lehetőségünk van azokat szerkeszteni, majd a MÓDOSÍTÁS gombra kattintás után, elmenteni azokat
4. A KIJELENTKEZÉS gombra rákattintva az applikáció kijelentkezik a profilból és visszadob a bejelentkezési felületre

4.E, BOR RÉSZLETEINEK MEGTEKINTÉSE

1. Tárolt borok megtekintése. (4.B, Tárolt borok megtekintése)

2. Válasszuk ki bármely bort a listából.

3. Megjelennek a bor pontos adatai a képernyőn.

4. Visszalépni a főképernyőre a VISSZA gombbal lehet.

4.F, BOR SZERKESZTÉSE ÉS TÖRLÉSE

1. Bor részleteinek megtekintése (4.E, Bor részleteinek megtekintése)

2. Megjelennek a bor pontos adatai a képernyőn.
3. A SZERKESZTÉS gombra kattintás után, az adatok szerkeszthetővé válnak.

Corvin Cuvée

Bock

2014

vörös

BOROS SZEKRÉNY

1 4

LEÍRÁS

KÉP HOZZÁADÁSA

TÖRLÉS

MÉGSEM ELFOGADÁS

4. A bort itt van lehetőségünk törölni a felhasználói profilunkból, a TÖRLÉS gombra kattintás után.
5. Az adatok átírása után az ELFOGADÁS gombbal tudjuk ezeket elmenteni, ha mégsem szeretnénk az adatokat módosítani, a MÉGSEM gomb rányomása után törli a módosításainkat és visszacod a bor részletes leírásához.

4.G, ÚJ BOR HOZZÁADÁSA

1. Tárolt borok megtekintése (4.B, Tárolt borok megtekintése)

2. A tárolt borok listája, megjelenik a képernyőn
3. A képernyő alsó részén található logóval ellátott lebegő gombra kattintással lehetőségünk van új bort hozzáadni egy adott szekrényhez.
4. Megjelenik az a felület, melynek segítségével új bort tudunk hozzáadni a kiválasztott szekrényhez
5. Kitöltjük a megadott helyre a megfelelő adatokat.
6. Kattintsunk az ELFOGADÁS gombra a bor mentéséhez, ha mégsem szeretnénk elmenteni a bort, akkor a MÉGSEM gombbal visszakerülünk a borok listájához.